

SANOAT KORXONALARIDA OQAVA SUVLARNI TOZALASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Babayev Asqar Ruzibadalovich

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, Phd

Xudoyberdiyev Rahimjon Toshpo‘lat o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti MKQ-6 gurux magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbiriq etilayotgan loyiha sanoat korxonalaridagi sarflanayotgan suvlarni oqava suvga chiqarmasdan foydalanilgan suvlarni 90% ini qayta texnik suv qilib qayta ishlab yana foydalanishga yuboradi. Biz bu orqali sarflanayotga suv sarfini keskin kamaytirib shu bilan birgalikda, sanoat korxonasining foydalanilgan suv uchun to‘lov to‘lov miqdori sezilarli darajada kamayadi.

Kalit so‘zlar: oqava suvlar, yog‘lar, nasos, gidroelevator, nasos parametrlari

Annotation: The project implemented in this article recycles 90% of used water in industrial enterprises without releasing it into waste water and reprocesses it into technical water. Through this, we drastically reduce the consumption of water, and at the same time, the amount of payment for the used water of the industrial enterprise is significant. decreases.

Key words: waste water, oil, pump, hydraulic elevator, pump parameters

Hozirgi vaqtda sanoat rivojlanishi bilan birga ularni har tamonlama to‘liq holda ishlashi uchun uzluksiz resurslar zarur bo‘lmoqda. Shuningdek, korxonalarda albatta suv iste‘moli sezilarli darajada oshmoqda. Aksariyat sanoat va transport korxonalarida oqava suvlarni qayta ishlash texnologiyasi loyihalangani inobatga olgan holda ularni yanada samarali ishlaydigan va iqtisodiy jihatdan samarador loyihalar ga ehtiyoji katta deb hisoblashimiz mumkin.”O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ tegishli taxminan 1400 dan oshiq ishchi-xodimlar ishlaydigan Toshkent shahrida joylashgan “O‘ztemiryo‘lmashta‘mir” UK da teplovoz va lokomotivlar ehtiyot qismlarini yuvishda suvlardan foydalanilmoqda lekin sarflangan suv 90% oqava suvlarga chiqib ketmoqda. Bu muammo yechimi uchun takomillashgan va har tamonlama talablarga javob beraoladigan texnologiya zarurdir. Bu orqali sarflanayotgan suv sarfi sezilarli darajada kamayib aholiga beriladigan suv hajmi ortib suv resurslaridan oqilono foydalansak ajabmas. Biz taklif qilayotgan oqava suvlarni qayta ishlash texnologiyasida bu muammo yechim bo‘ladigan javob mujassam.

Oqava suvlarni qayta ishlash texnologiyasi

1-Tarqatish lotog'i, 2-Щелевая перегородка, 3-Cho'kma yig'ish kamerasi, 4-Gidroelevator, 5-Aylanadigan yo'g yig'ish moslamasi, 6-Neft va yog'larni yuboruvchi nasos, 7-Shiber, 8-Filtr, 9-Nasos GNOM 16-16 (portativ), 10-Neft mahsulotlari uchun konteyner, 11-Qumli maydoncha

B4-oqava suv, B5-qayta ishlangan texnik suv

Tozalash inshootlari KMK 2.04.03-96, VSN 01-89 va VNII VODGEO tavsiyalariga muvofiq hisoblab chiqilgan va loyihalashtirilgan. Tozalash inshootlari 1,5 l/s (5,4 m³/soat) quvvatga ega. To'xtatilgan moddalar va neft mahsulotlarining asosiy qismini ushlab turish uchun gorizontaal cho'ktiruvchi idish

qabul qilindi, unda yupqa qatlamli choʻkma moslamasi oʻrnatildi. Oqava suvni choʻktirish tankining tasavvurlar maydoni boʻylab bir tekis taqsimlanishi tarqatish tepsisi va tirqishli boʻlinma yordamida amalga oshiriladi. Yivli boʻlinishdan soʻng, oqava suv choʻkma qismiga oqadi, u yerda choʻkindi toʻplash uchun chelaklar oʻrnatiladi.

Choʻktirgichda suzuvchi neft mahsulotlari aylanuvchi moy yigʻish moslamasi orqali yigʻiladi va 1,2 m³ sigʻimli neft yigʻish idishiga tushiriladi. Toʻxtatilgan qattiq moddalar va neft mahsulotlaridan oqava suvlarni keyingi tozalash uchun poliuretan koʻpikli ikki bosqichli bosimsiz filtrlar qoʻllaniladi. Yuklash sifatida quyidagilar ishlatilishi mumkin: sipron, koks va boshqalar.

Filtrlardan soʻng tozalangan suv 2,8 m³ sigʻimli suv olish kamerasiga yigʻiladi, u erdan oʻz-oʻzidan ishlaydigan yuvish moslamasi yordamida teplovozlarni yuvish sexiga beriladi. Choʻkma yigʻiladigan kameralar ost qismi konus shaklida boʻlib 4 ta kamerali boʻlib har biriga GE-001 rusumidagi gidroelevatorlar oʻrnatiladi va gidroelevatorlar yordamida barcha choʻkmalar soʻrib olinadi va qumli maydonchaga tashlanadi. Filtrni materialini almashtirish zarurati operatsiya natijalariga koʻra aniqlanadi, yiliga taxminan 2-3 marta. Tozalash inshootlari uskunalari va filtr muhitini yuvish uchun suv olish filtrlardan keyin kamera oʻrnatilgan portativ suv osti nasosi GNOM16-16 (V2T3) yordamida amalga oshiriladi. Nasos parametrlari: Q=16 m³/soat, H=16m, N=2,2 kVt, portlashdan himoyalangan elektr motorli. Nasos 20 m uzunlikdagi kabel bilan toʻliq

ta'minlangan, ulangan elektr ulagichi. Neft rezervuardan GNOM16-16 (V2T3) ikkinchi suv osti ko'chma nasosi yordamida neft mahsulotlari uchun idishga quyiladi, u to'ldirilgandan so'ng yuk mashinasiga o'rnatiladi va olib ketiladi. Uskunani ta'mirlash va tekshirish uchun qozonga tushish portativ narvon yordamida amalga oshiriladi. Loy muhrlangan konteynerlarda SES tomonidan belgilangan joylarga tashlanadi. Neft mahsulotlari markazlashtirilgan neft mahsulotlarini qayta ishlash stantsiyalariga o'tkazish uchun muhrlangan konteynerlarda tashiladi. Tozalash inshootlaridan loyni olib tashlashni mexanizatsiyalash uchun; Yuk ko'tarish quvvati 3,2 tonna bo'lgan elektr ko'targichli kran estakadasi sinovdan o'tkaziladi. Yog' yig'ish baki o'rnatilgan hududda qo'lda yong'inni o'chirish moslamalari bo'lgan inventar yong'in paneli taqdim etiladi. Qayta ishlangan suv ta'minoti tizimidagi chiqindi suv yo'qotishlarini to'ldirish uchun toza suv bilan ta'minlash joyidagi suv ta'minoti tarmog'idan (B1 tizimi) suv olish kamerasida ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Borisova, O.N. oqova suvlarni tozalash texnologiyasining ekologik samaradorligini oshirish / N. Borisova, I. G. Doronkina Tomonidan Ishlab Chiqilgan. Moskva: 2014.
2. Oqava suvlar uchun foydalaniladigan gidroelevatorlar
<https://www.ecovod.ru/gidroelevator-ge/>